

УДК 340.132 23 (342).25

**КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**

**CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASES OF ACTIVITY OF BODIES
SELF-GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

©Олламов Я.

канд. юрид. наук

Ургенчский государственный университет им. Аль-Хорезми
г. Ургенч, Узбекистан, yarash.ollamov@mail.ru

©Ollamov Ya.

J.D., Al-Khwarizmi Urgench State University
Urgench, Uzbekistan, yarash.ollamov@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые теоретико–методологические вопросы становления и развития самоуправления граждан в Республике Узбекистан. Правовой режим собственности органов самоуправления граждан, которые могут быть построенными, приобретенными или переданными им в установленном законом порядке. Объекты общественного, социально–бытового и иного назначения, а также транспортные средства, хозяйственный инвентарь и другое движимое и недвижимое имущество. Субъективная правоспособность органов самоуправления граждан, которые вправе передавать объекты своей собственности во временное или постоянное пользование юридическим и физическим лицам, сдавать в аренду, отчуждать в установленном порядке, а также совершать с этим имуществом иные сделки в соответствии с законодательством. В статье также широко раскрывается финансовая основа деятельности органов самоуправления граждан, источники формирования их бюджетных средств.

Abstract. In this article, some theoretical and methodological issues of the formation and development of self-government of citizens in the Republic of Uzbekistan are considered. Legal regime of ownership of citizens' self-government bodies, which can be constructed, acquired or transferred to them in the manner prescribed by law, objects of social, social and other purposes, as well as vehicles, household equipment and other movable and immovable property. Subjective legal capacity of self-governing bodies of citizens who have the right to transfer objects of their property for temporary or permanent use to legal entities and individuals, lease out, alienate in accordance with the established procedure, and perform other transactions with this property in accordance with the legislation. The article also widely discloses the financial basis of the activities of citizens' self-government bodies, the sources of their budgetary resources.

Ключевые слова: Олий Мажлис, конституция, самоуправления граждан, вопросы местного значения, махалля, председатель (аксакал) схода граждан.

Keywords: Oliy Majlis, constitution, self-government of citizens, issues of local significance, mahalla, chairman (aksakal) of citizens' meeting.

Самоуправление граждан — это гарантируемая Конституцией и законами Республики Узбекистан самостоятельная деятельность граждан по решению вопросов местного значения, исходя из своих интересов, исторических особенностей развития, а также национальных и духовных ценностей, местных обычаев и традиций. Территории («места»), в масштабах которых самостоятельно решаются такие вопросы, называются в Узбекистане территориальными единицами. Территориальными единицами самоуправления граждан являются поселки, кишлаки, аулы и махалли.

Самоуправления граждан не присуща иерархическая подчиненность, как это было при системе Советов в условиях социализма. Каждые территориальные единицы имеют круг своих полномочий, и органы мелких образований (например, махалля) не подчинены органам более крупным (например, органам самоуправления граждан — сходу поселка, кишлака, аула). Самоуправление граждан в значительной мере автономно, но, действует на основе закона, в рамках закона и своих полномочий. Оно осуществляется гражданами данной территориальной единицы (а иногда в нем могут участвовать и заинтересованные лица) путем применения различных форм непосредственной демократии (выборы и др.) и через избираемые населением представительные и иные органы самоуправления граждан. Избираемые населением должностные лица (председатель (аксакал) схода граждан и его советники) осуществляются через подчиненных им работников.

Собственностью органов самоуправления граждан являются построенные, приобретенные ими или переданные им в установленном законом порядке объекты общественного, социально-бытового и иного назначения, а также транспортные средства, хозяйственный инвентарь и другое движимое и недвижимое имущество. Они вправе передавать объекты своей собственности во временное или постоянное пользование юридическим и физическим лицам, сдавать в аренду, отчуждать в установленном порядке, а также совершать с этим имуществом иные сделки в соответствии с законодательством.

Финансовая основа деятельности органов самоуправления граждан складывается из собственных средств, бюджетных средств, выделяемых в установленном порядке районными и городскими Кенгашами народных депутатов, добровольных пожертвований юридических и физических лиц, а также иных средств, предусмотренных законодательством.

Создан республиканский благотворительный фонд «Махалла», у которого есть финансовые возможности для организации различных мероприятий. Основными задачами Фонда «Махалла» является: всестороннее содействие сохранению и обогащению исторически сложившихся обычаев и традиций населения Узбекистана; пропаганду идей гуманизма и милосердия по отношению к малообеспеченным семьям, инвалидам, сиротам и одиноким престарелым лицам, оказание им материальной и духовной помощи; содействие социальному, экономическому и культурному развитию махаллей в условиях рыночной экономики. Фонд выпускает газету «Махалла».

В Олий Мажлисе — Парламенте Республики Узбекистан действует комитет по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан.

Организация и деятельность самоуправления граждан регулируется различными видами источников. Роль самоуправления граждан в обществе определена Конституцией Республики Узбекистан, где содержится специальная глава XXI «Основы государственной власти на местах». В статье 105 Основного закона — Конституции Республики Узбекистан нормативно закреплено статус органов самоуправления граждан.

Статья 105 Конституции Республики Узбекистан гласит: «Органами самоуправления в поселках, кишлаках и аулах, а также в махаллях городов, поселков, кишлаков и аулов являются сходы граждан, избирающие на 2,5 года председателя (аксакала) и его советников.

Порядок выборов, организация деятельности и объем полномочий органов самоуправления регулируется законом».

Таким образом, органы самоуправления граждан в Республике Узбекистан обрела статус конституционного института.

Кроме того, нормы об органах самоуправления граждан содержатся в Гражданском кодексе, Градостроительном кодексе, также в законах «О выборах в областные, районные, городские Кенгаши народных депутатов» (1), «О защите прав потребителей» (2), «Об обращениях граждан» (3), «О негосударственных некоммерческих организациях» (4), «Об обороне» (5), «О гарантиях и свободе доступа к информации» (6), «О дехканском хозяйстве» (7), и в других нормативно — правовых актах.

Конституционные нормы в дальнейшем нашли свое развитие в принятом 2 сентября 1993 года Законе «Об органах самоуправления граждан» (8). В данном Законе были установлены нормы о правовом статусе органов самоуправления граждан, в частности, о созыве схода граждан, порядке избрания председателя (аксакала) и его советников, экономической и финансовой основах их деятельности, компетенции, структуре и организации деятельности органов самоуправления граждан.

Исходя из требований, поэтапно осуществляемых в стране реформ и темпов национального развития, 14 апреля 1999 года и 22 апреля 2013 года приняты новые редакции Закона «Об органах самоуправления граждан» (9), которые действуют с рядом изменений и дополнений.

Законом были установлены основные принципы органов самоуправления граждан как демократизм, гласность, социальная справедливость, гуманизм, самостоятельность в решении вопросов местного значения, общественная взаимопомощь.

Указы и постановления, касающиеся деятельности самоуправления граждан, издаются исполнительными органами государственной власти (В целях формирования и усовершенствования правовых основ самоуправления граждан издан пятнадцать Указов и три Постановлений Президента, двенадцать Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан.).

Детально вопросы организации территориальной единицы, полномочия органов регулируется уставами каждого органа самоуправления граждан, которые принимаются его представительным органом — сходом граждан.

Источниками права самоуправления граждан являются также решения, принимаемые непосредственно населением собрания (схода) граждан, постановления представительных органов самоуправления граждан.

Конституция Республики Узбекистан относит самоуправления граждан к основам конституционного строя, но Закон Республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан» устанавливает одновременно, что «органы самоуправления граждан не входят в систему органов государственной власти» (10). Государственная власть и самоуправление граждан — это разные уровни осуществления публичной власти народа. Самоуправление граждан — это власть территориального коллектива, объединения граждан на определенной территории, власть граждан (населения) данной территории, в ее пределах и по вопросам, определенным государством, его правовыми актами. Эти территории в Республике Узбекистан могут быть как единицами общинного типа (поселки, кишлаки, аулы и махалли).

Самоуправления граждан осуществляются посредством выборов, сходов и другими формами непосредственной демократии и органами самоуправления граждан. Такие органы всегда являются выборными.

Органы самоуправления граждан могут наделяться отдельными государственными полномочиями. В отличии от реализации собственных полномочий реализация переданных полномочий подконтрольна государству. Отдельные государственные полномочия могут передаваться органам самоуправления граждан только законом.

Территориальные единицы самоуправления граждан — это поселки, кишлаки, аулы и махалли объединенных общей территорией, в пределах которой осуществляется самоуправление граждан, имеются собственность, финансовая основа деятельности и выборные органы самоуправления граждан. Этими тремя составляющими (своя собственность, принадлежащая населению данной территории, свой бюджет, принимаемый представительным органом населения (граждан) территории, выборные ее населением органы) территориальные единицы отличаются от понятия административно-территориальной единицы.

Образование, упразднение поселков, кишлаков, аулов, а также изменение их границ, наименование и переименование осуществляется с учетом мнения соответствующих органов самоуправления граждан в порядке, предусмотренном законодательством. Образование, слияние, разделение и упразднение махалли, а также установление и изменение ее границ осуществляются органами государственной власти на местах по инициативе органов самоуправления граждан. Мнение населения выявляется на сходах граждан.

Компетенция органов самоуправления граждан — это не только права и обязанности его органов, но и граждан в сфере самоуправления. Законодательство Республики Узбекистан предусматривает две группы полномочий: собственные, установленные законом и уставами, и делегированные государством. Такая схема закреплена в законе «Об органах самоуправления граждан». К первой группе относятся полномочия органов самоуправления граждан по решению вопросов местного значения, вопросы, которые наиболее успешно могут решаться именно на местах или только на местах (принятие и изменение устава органов самоуправления граждан; владение, пользование и распоряжение собственностью органов самоуправления граждан).

Компетенция, переданная органами государства органам самоуправления граждан (территориальным единицам), можно включать разные вопросы. В настоящее время председателями (аксакалами) сходов граждан поселков, кишлаков и аулов могут производиться в установленном порядке регистрации актов гражданского состояния как смерть, может удостоверить в установленном порядке доверенности на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, а также сумм из банков, обеспечивает выдачу гражданам справок и документов об их семейном и имущественном положении, других документов, предусмотренных законодательством, принимает меры по сохранности бесхозяйного имущества, перешедшего к органу самоуправления граждан в порядке наследования, а также имущества одиноких лиц, временно отсутствующих с связи с нахождением в лечебных учреждениях, имущества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в специализированных учебно-воспитательных учреждениях или под опекой и попечительством, переданных на воспитание в семью и др. (11).

Компетенция органов самоуправления граждан распределяется между различными видами субъектов: представительными органами — сходами граждан, кенгашами и комиссиями схода граждан, а также выборными должностными лицами — председателями (аксакалами) схода граждан. Выборы органов схода граждан и их должностных лиц осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права тайным или открытым голосованием с обеспечением установленных законом гарантий избирательных прав граждан. Сход граждан — высший орган самоуправления граждан, обладающий правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на соответствующей территории. В сходе граждан участвует лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и постоянно проживающие на территории поселка, кишлака и махалли.

Сход граждан поселка, кишлака, аула и махалли города правомочен принять к своему рассмотрению и решать любой вопрос, отнесенный законодательством к ведению органов самоуправления граждан соответственно поселка, кишлака, аула и махалли города.

Источники:

- (1). Законы Республики Узбекистан о выборах и референдуме. Ташкент: Ўзбекистон, 2005. С. 269-300.
- (2). Новые законы Узбекистана. Вып. 13. Ташкент: Алолат, 1996. С. 251-272.
- (3). Новые законы Узбекистана. Вып. 10. Ташкент: Алолат, 1998. С. 228-236.
- (4). Новые законы Узбекистана. Вып. 21. Ташкент: Алолат, 1999. С. 381-398.
- (5). Новые законы Узбекистана. Вып. 6. Ташкент: Алолат, 1993. С. 171-181.
- (6). Новые законы Узбекистана. Вып. 16. Ташкент: Алолат, 1997. С. 113-117.
- (7). Новые законы Узбекистана. Вып. 19. Ташкент: Алолат, 1998. С. 382-399.
- (8). Новые законы Узбекистана. Вып. 9. Ташкент: Алолат, 1993. С. 20-29.
- (9). Новые законы Узбекистана. Вып. 21. Ташкент: Алолат, 1999. С. 349-366.
- (10). Закон Об органах самоуправления граждан Республики Узбекистан / Новые законы Узбекистана. Вып. 21. Ташкент: Алолат, 1999. С. 351.
- (11). Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013, №219; 2016, №17, ст. 173, №52, ст. 594.

Sources:

- (1). Zakony Respubliki Uzbekistan o vyborakh i referendumе. Tashkent, Uzbekiston, 2005. S. 269-300.
- (2). Novye zakony Uzbekistana. Vyp. 13. Tashkent, Alolat, 1996. P. 251-272.
- (3). Novye zakony Uzbekistana. Vyp. 10. Tashkent, Adolat, 1998. P. 228-236.
- (4). Novye zakony Uzbekistana. Vyp. 21. Tashkent, Alolat, 1999. P. 381-398.
- (5). Novye zakony Uzbekistana. Vyp. 6. Tashkent, Alolat, 1993. P. 171-181.
- (6). Novye zakony Uzbekistana. Vyp. 16. Tashkent, Alolat, 1997. P. 113-117.
- (7). Novye zakony Uzbekistana. Vyp. 19. Tashkent, Alolat, 1998. P. 382-399.
- (8). Novye zakony Uzbekistana. Vyp. 9. Tashkent, Adolat, 1993. P. 20-29.
- (9). Novye zakony Uzbekistana. Vyp. 21. Tashkent, Adolat, 1999. P. 349-366.
- (10). Zakon Ob organakh samoupravleniya grazhdan Respubliki Uzbekistan / Novye zakony Uzbekistana. Vyp. 21. Tashkent: Adolat, 1999. P. 351.
- (11). Sobranie zakonodatel'stva Respubliki Uzbekistan, 2013, №219; 2016, №17, st. 173, №52, st. 594.

*Работа поступила
в редакцию 20.04.2017г.*

*Принята к публикации
23.04.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Олламов Я. Конституционно-правовые основы деятельности органов самоуправления граждан в Республике Узбекистан // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №5 (18). С. 248-253. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/ollamov> (дата обращения 15.05.2017).

Cite as (APA):

Ollamov, Ya. (2017). Constitutional and legal bases of activity of bodies self government in the Republic of Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, (5), 248-253